

- общественности») // *Сельский священник*. – 1907 – апрель, май, июнь.
5. *Скромные отклики на современные запросы* // *Сельский священник*. – 1908. – январь, февраль.
 6. *Священник Болтинский Н. Нужно ли обмирцаться?* // *Слотчина*. – 1914. – №3.
 7. *Священник Федор Ахферов. Что такое операции мелкого кредита и где место священнослужителю в этих учреждениях (Голос священника)* // *Хроника учреждений мелкого кредита*. – 1908. – №6.
 8. *Первый съезд представителей потребительных обществ Подольской губернии в г. Жмеринке 17-18 августа 1909 года*. – Каменец-Подольск, 1909. – *Список представителей потребительных обществ и других учреждений и частных лиц, явившихся на съезд 17-18 августа 1909 г. в г.Жмеринке*.
 9. *По Україні* // *Рілля*. – 1911. – №1.
 10. *Дописі* // *Слово*. – 1908. – №4.
 11. *Слободенко В. Могилівський повіт (на Поділлі)* // *Наша кооперація*. – 1914. – №5.
 12. *Хроника местная* // *Наше дело*. – 1910. – №3.

Л.І.Шаповал (Полтава)

ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В ОРБІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ БОРОТЬБИ ПОЧАТКУ ХХ ст. НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Існує чимало чинників суспільного життя, які впливають на політику. Одним з них є релігія у всій багатоманітності її вияву. За певних умов вона здатна справляти помітний вплив на політику і відповідно сама зазнає тих чи інших впливів політичної сфери. Так було в минулому, так є і нині. Віровчення православ'я завжди доповнюється більш-менш розробленою соціальною доктриною, що відповідає на запитання, як ставитися до соціальних цінностей, соціального устрою, до можновладців. Від прийняття християнства церква не стояла осторонь суспільних змін, політичних процесів і відігравала роль інтегруючого чинника українського етносу, який був «одним із найрелігійніших у світі» [1, 50]. Церква прискорила динаміку етнополітичного розвитку українства й часто визначала релігійним поняттям приналежність до певної держави чи нації. Релігійно-церковне життя в Україні перебувало під постійним впливом політичних і етнонаціональних чинників [2, 10]. Зазначимо, що у полетичній і поліконфесійній Російській імперії православ'я було державним, а церква обслуговувала імперську владу.

З'ясування актуальних політичних і релігійних проблем вітчизняної історії початку ХХ століття під кутом оновленої методології є одним із важливих напрямів сучасних історичних досліджень. Соціальне-політичні процеси у православній церкві та становлення нових взаємовідносин між державою та церквою отримали відображення в ряді наукових досліджень. Цих питань торкалися: В.Бонч-Бруевич, А.Луначарський, Е.Клірінг, П.Красиков, Н.Крупська, Я.Шипов, Б.Каңдідов, В.Соколов, А.Дмитрів, В.Титлінов та інші [3]. Вітчизняні автори періоду зародження радянської історіографії були обмежені марксистсько-ленінським поглядом на релігію як на «опіум народу», тобто виходили з позицій гіпертрофованого тлумачення класової ролі релігії та церкви. Ярлик контрреволюційності був тоді міцно навішений на духовенство [4, 206]. Вважаємо, що радянській історіографії було притаманне посилене підкреслення інтегрованості РПЦ у бюрократичну систему держави і використання її проти революційного руху. «Підпорою деспотичного самодержавства і всякої реакції» вважав православну церкву з часів підкорення її московською владою український автор Г.Ващенко [5, 369]. 1989 рік – переломний для української історіографії церкви, її ролі у суспільно-політичному житті. Реабілітація жертв політичного режиму дозволила опублікувати перші статті, автори яких намагалися подати історію УАПЦ без ідеологічних упереджень. Після здобуття незалежності України, істориками, політологами, філософами, діячами церкви починають опрацьовуватися окремі аспекти позитивної ролі церкви в соціально-економічному та суспільно-політичному житті [6]. Нині стоїть завдання здолати

вади попередніх досліджень, неупереджено відтворити історію й закономірності релігійного процесу на українських землях.

На початок ХХ ст. переважна частина України залишалася ареною діяльності РПЦ. Остаточна ліквідація у передню добу організаційно-церковної структури українського православ'я, здійснена російським урядом, виявилася згубною і для самої РПЦ, яка вступала у нове століття як інституція напівполітична – напівцерковна. Усталена за обрусами церковно-адміністративна система імперії, ядро якої становили 9 українських єпархій, вирізнялася видимою недосконалістю. Загалом в Україні проживала п'ята частина православного населення імперії. Православне духовенство хоча й перебувало під тиском синодально-консисторської системи, яка нерідко орієнтувала його на розв'язання політичних завдань, але, як і раніше відчувало на собі відповідальність за цілісність і спадкоємність культурного розвитку народу. Відтак воно вітало та стимулювало лише ті явища суспільного життя, які відповідали православним світглядним установкам і цінностям. В умовах невинного розвитку в суспільстві секулярних тенденцій ця позиція сприяла поглибленню церковної кризи.

Уряд досить ефективно використовував духовенство для здійснення антиукраїнських акцій, перетворивши церкву на справжнє знаряддя русифікаторської і централізаторської політики. Все це не могло не потягти за собою помітного падіння морального авторитету релігії і церкви в суспільстві: ставлення численної маси віруючих до православ'я, як і саме православ'я, перетворилося на казенне (урядове) [7, 12]. Політичні та інтелігентські кола України вже тоді, зважаючи на немічність українського духівництва та агресивність деяких віросповідань і церков щодо української нації, домагалися, щоб “до того часу, поки широкий загал українського народу не стане свідомим своїх національних і державних інтересів, і поки український народ на своїй землі не змінить свого економічного становища, релігії українського народу мусить бути взята під державну опіку і охорону проти агресивних заходів і намірів інших релігій на Україні” [8, 590]. Духовенство активно брало участь у суспільно-політичному житті, зокрема в органах місцевого самоуправління. Ставлення церкви та духовенства до політичного життя нерідко було різнополярним.

Серед частини духовенства, яка не сторонилася політичного життя, сформувалися дві групи прихильників партійності чи безпартійності духовенства, які відстоювали свою позицію на з'їздах духовенства і в періодиці. Події 1905 р. вплинули на те, що з них тип “середнього” – з усіма добродушного священика: поповичі залишилися ближчими до стандартного соціального орієнтуру. Найгірше того, почався процес своєрідного політичного самовизначення духовенства: залишаючись головним ідеологом в державі, духовенство могло уникнути впливу. Політичний розкол суспільства зачепив і духовенство: навіть окремі ієрархи подавалися в “соціалісти”, хоча частіше їх заносило в право [9, 230]. Якщо священик входив в політичні об'єднання політичного типу, то його парафіяни знаходилися на правому фланзі революції.

У відповідній літературі зустрічасмо вислів “аполітичність церкви”. Саме в роки революції 1905-1907 рр. судження про “аполітичність церкви” були взяті на озброєння синодальним керівництвом. Від духовенства і мирян вимагалось “бути поза політикою”. Класову суть заяви “церква вище політики” підтвердив єпископ Євлогій (Георгіївський) [10, 33]. Прокламування принципу “аполітичності” знадобилося церкві для того, щоб оголосити несумісним з перебуванням в її лоні священнослужителів, а головне, віруючих у революційно-визвольному русі.

Серед церковних ідеологів побутувало, що не справою церкви є політичні устрої. “Церква – провісниця небес, провісниця на землю вічної обітниці. Вона стоїть на сторожі врятування не тимчасових політичних форм життя, не цінностей державних” [11, 49].

В 1905-1907 роках глумачення принципу “аполітичності церкви” зводилося до заборони вступу священнослужителів, особливо членів Державної думи, в політичні партії. Після розколу I та II Дум духовенство стало більш широко

залучатися до виборчої і думської діяльності. “Сам уряд, – підкреслювали тоді дописувачі “Церковних відомостей”, – закликав російське духовенство до участі в політичному житті держави [12, 9]. Царизм робив ставку на думських “політиканів в рясі”, як на свою опору.

На початку ХХ ст., коли активізувався національно-визвольний рух і набув чітко вираженого політичного спрямування, церковне питання не могло не цікавити політиків. Свідченням цього служило те, що в програмах різних українських політичних партій обов'язково нагадувалося релігійне питання, як складова частина руху за зміну суспільного ладу. Незаперечними були засади: 1) церква має бути незалежною і українською за своїми історичними традиціями; 2) службу Богу належить відправляти українською мовою [13, 70]. Так, УНП вимагала свободи українського друку, слова і просвіти, національності, релігії тощо; охорони релігійно-національних меншин, тобто проти визнання пануючої релігії [14].

Отже, ідеології різних найбільш впливових партій і рухів розглядали релігію як складовий елемент політики, однак не перебільшували, а подекуди недооцінювали роль релігійних діячів у національних змаганнях. Незалежної, тобто автокефальної церкви, з них вимагали лише діячі УНП та СВУ.

Ставлення до широких виборчих прав, одержаних духовенством за законом про вибори до Державної Думи, було суперечливим. У ході виборів до І Думи поряд з священиками-чорносотенцями заявили про себе представники духовенства, що мали погляди лівого політичного спектра. Аналіз різних напрямів впливу духовенства на суспільне життя в контексті історії І-ІV російських Дум і в цілому виявляє неоднозначний характер цього впливу.

Таким чином, природна потреба вести за собою маси завжди вимагала від церкви пошуків додаткових, тобто позарелігійних важелів, здатних утримувати неординарну паству в сфері свого впливу. На зламі епох у суспільстві набирала популярності ідея “християнської політики”, активно пропагована у творах В.Соловйова. Суспільна діяльність церкви мала здійснюватися в умовах відсутності у неї будь-якої примусової влади, у той час як сама примусова влада держави не мала б жодного стикання з областю релігії. За таких умов повнокровно задіяна соціально-формуюча сила релігії повернула б людство краще з надбань класичних епох християнської культури, “знову б злилися, але не держава і церква, а церква і суспільство”. За допомогою християнського вчення про любов до ближнього православні ідеологи зводили соціальне питання до морального.

Автор стверджує, що місце духовенства в структурі політичних сил суспільства рельєфно проступало на фоні його стосунків з політичними партіями. Зазначимо, що за суспільним призначенням на основі християнського віровчення церква мала стояти поза політикою, але історична дійсність змусила політичних і церковних діячів зробити релігію чинником суспільно-політичної боротьби.

1. Гринів О. *Національне відродження: історія і сучасні проблеми*. – Львів, 1995. – С. 50.
2. Реєт О.П., Лисенко О.П. *Українська національна ідея і християнство*. – К., 1997. – С. 10.
3. Бонч-Бруєвіч В.Д. *Избранные сочинения*. – М.: [Б.и.], 1959. – Т.1. – С. 26; Персиц М.М. *Деттели Октябрия о религии и церкви (Статьи, речи, беседы, воспоминания)*. – М., 1968. – 102 с.; Шитов Я. *Тихоновская церковь и Врангель: Ист. очерк*. – М.: [Б.и.], 1923. – 96 с.; Кандидов Б. *Церква і селянський рух у 1905 році*. – [Б.в.]: Пролетар, 1932. – 72 с.; Його ж *Про деякі факти контрреволюційної і імпієнської діяльності релігійних організацій*. – К.: Держполітвидав, 1939. – 132с.; Соколов В. *Православна церква в роки громадянської війни*. – Х.: [Б. в.], 1930. – 113 с.; Дмитрев А. *Церковь и идея самодержавства в России*. – М.: Атеист, 1930. – 232 с.; Титанов В. *Православие на службе самодержавия в русском государстве*. – Л.: Госиздат, 1924. – 210 с.
4. Плаксин Р.Ю. *Тихоновщина и ее крах: Позиция церкви в период Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны*. – Л.: Лениздат, 1987. – 206 с.
5. Ващенко Г. *Історичні підстави відновлення УАПЦ і переслідування її більшовіками // Більшевизм і визвольна боротьба (Зб. статей)*. – Вид-ня закордонних частин ОУН, 1957. – С. 369-376.
6. Ониценко С., Пняльцев Л. *Православна церква: віхи історії // Історія християнської*

- церкви на Україні. Релігійознавчий довідковий нарис. — К., 1992. — С. 17; Лисенко О.Є. Релігійне питання у теорії і практиці українського націоналізму в першій половині ХХ століття // УІЖ. — 2000. — № 6. — С. 29-50; Надтока Г.М. Православна церква в Україні 1900-1917 роки. Соціально-економічний аспект: Дис. канд. іст. наук: 07.00.01 // Київ. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — К., 1999. — 220 с.; Полонська А. Православна церква в історії Росції // ПИШ. — 1996. — № 1. — С. 21-22.; Денисенко В. Літопис українського духовенства // історичний календар: Наук. популярний альманах. — К.: 2001. — Вип. 7. — С. 173-177; Іваншан В. Українська церква і процес національного відродження // Українське відродження і національна церква. — К., 1990. — С.23-63; Історія релігії в Україні. Навч. посіб. / За ред. проф. А.М. Колодного і П.А.Яроцького. — К., 1999. — С. 287-301; Верига В. Церковно-релігійне життя в Україні // Верига В. Нариси з історії України (кін. ХУІІІ — поч. ХХ ст.). — 1996. — Львів. — С. 105.
7. Шит Н.А. Церковно-православний рух в Україні на початку ХХ століття. — К., Ін-т історії України, 1995. — 65 с.
 8. Колодний А.М., Яроцький П.А. Історія релігії в Україні. — К.: Знання, 1999. — С. 590.
 9. Звярнов П.Н. Русские монастыри и монашество в XIX — нач. XX века. — М., 1999, — С. 230-232.
 10. Красиков Н.П. Социально-политическая позиция православной церкви в 1905-1916 гг. // Вопросы истории. — 1982. — № 9. — С. 33.
 11. Гамрецький Ю.М. Православна церква на зламі епох // УІЖ, 1989. - № 11. — С. 49; Всеросійській церковній общественній вестник. — 1917. — 25 апреля.
 12. Церковные ведомости, 1906. — № 1; Прибавления к Церковным ведомостям, 1907. — № 7. — С. 9.
 13. Багатопартійна Українська держава на початку ХХ століття // Програмні документи перших українських політичних партій. — К., 1992. — С. 70.
 14. ЦДАК — Ф. 304. — Оп. 1. — Арх. 58 а; там само. — Ф. 274. — Оп. 1. — Стр. 2568. — Арх. 58-65; там само. — Ф. 1335. — Оп. 1. — Стр. 1259. — Арх. 22 та ін.; ЦДАК — Ф. 1335. — Оп. 1. — Стр. 1259. — Арх. 22; там само. — Ф. 275. — Оп. 1. — Стр. 678. — Арх. 46-48.

О.В.Ткачук (Київ)

СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ АВТОКЕФАЛЬНИХ ПРАВОСЛАВНИХ ПАРАФІЙ У М. КИЄВІ В 1919 Р.

Український церковно-православний рух, який розгорнувся після Лютневої революції 1917 р., мав непересічне значення в історії православної церкви в Україні. Деякі науковці кваліфікують його як складову частину українського національного руху [8, 166]. Своїми головними завданнями даний рух ставив здобуття автокефалії, встановлення соборнопробності та українізації.

Даючи оцінку перебігу церковного руху, історик І. Власовський зазначав, що “справа українізації ... найслабше стояла в цих 1917-1918 рр. в житті Церкви, в богослужбовому культі, в проповідництві, в духовному шкільництві” [1, 57]. Основною причиною такого стану, на думку учасників цього руху, була відсутність української церковної ієрархії. Однак, не менш важливим і вірогідним було те, що, починаючи відродження Української Церкви з усіма її звичаями й традиціями, самі учасники цього відродження не мали чіткого уявлення, як саме і з чого саме слід починати цю справу. Розпочавши відродження “зверху”, тобто шляхом скликання соборів, певного тиску державних органів, діячі церковного руху не змогли досягнути поставленої цілі, оскільки, як підкреслював В. Липківський, “без певної підготовки знизу випадкова і малосвідома людність, хоч і занадто палка, не є певною підставою для церковного будівництва” [5, 22].

За таких обставин розпочинається створення українських парафій, які повинні були стати своєрідним фундаментом для відродження національної церкви.

Згідно декрету радянської влади “Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви”, який був розповсюджений в Україні в лютому 1919 р., релігійні організації були позбавлені права володіти власністю і користуватися правами юридичної особи. Однак, релігійні об'єднання могли отримати в безшолюбне користування храм, маючи відповідну ухвалу від місцевої чи центральної державної

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

*В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський*

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Кирдон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

